

(GT6 – Literatura Digital: produção teoria e crítica)

A maleabilidade das fronteiras do “jogo literário” na *electronic literature collection* vol. 4

Mestrando André Pithon (UFSCar)

RESUMO

As antologias de literatura digital organizadas pela *Electronic Literature Organization* (ELO) ocupam um espaço central na validação crítica de obras digitais publicadas internacionalmente. Seu quarto volume classifica suas obras em gêneros diversos, entre eles “jogos sérios” e “jogos literários”, explicitando esses objetos sob a ótica de um interespaço sistêmico, no qual podem ser pensados simultaneamente como jogos e como literatura. Porém, tais classificações apresentam contradições e geram fronteiras classificatórias porosas, acompanhando uma tradicional dificuldade de definição de literatura digital e suas subdivisões, conforme já discutido por Hayles (2007) e Garramuño (2014). Para analisar tal fenômeno, foram mobilizados conceitos provenientes de Nguyen (2020), Flanagan (2009), Rocha (2020) e Rettberg (2019). As obras selecionadas foram estudadas através de uma perspectiva sistêmica, proposta por Itamar Even-Zohar (1990), visando compreender como a classificação de jogos vistos como literatura é realizada, resultando em uma do que é entendido pela ELO.

Palavras-chave: Literatura digital; jogos eletrônicos; *Electronic Literature Organization*; jogos literários.

ABSTRACT

The digital literature anthologies released by the Electronic Literature Organization (ELO) are set in a central space at the critical validation of digital works. Its fourth edition categorizes its works in multiple genres, such as “serious games” and “literary games”, spotlighting them under the lens of a systemic interspace, allowing it to be conceptualized as both games and literature. However, these categories present inconsistencies and create porous borders, following an established difficulty at defining digital literature and its divisions, as discussed by Hayles (2007) and Garramuño (2014). To study this phenomenon, concepts and ideas from Nguyen (2020), Flanagan (2009), Rocha (2020) and Rettberg (2019) were used. The selected works were studied through a systemic approach, as proposed by Itamar Even-Zohar (1990), with the aim of understanding how the classification of games seen as literature is done by ELO. Keywords: Digital Literature, Electronic Games, Electronic Literature Organization, Literary games.

INTRODUÇÃO

A *Electronic Literature Organization* (ELO)¹, fundada em 1999, atua como uma das

¹ **Electronic Literature Organization.** Disponível em: <<https://eliterature.org/>>. Acesso em: 18 set. 2024.

principais instâncias de consolidação da literatura digital² publicada internacionalmente, fundada com o objetivo de “promover a escrita, publicação e leitura de literatura em mídia eletrônica” (HAYLES, 2007, [n.p.]. Tradução nossa)³. Até o presente momento, a ELO já publicou quatro antologias de literatura digital, sendo a última delas a *Electronic Literature Collection Vol. 4*⁴ (ELC 4), publicada em 2022. As obras consideradas como literatura digital e contidas nessa coleção são diversas, englobando instalações físicas, poesia virtual, jogos e animação, entre outros, variedade derivada de uma definição propositalmente transfigurável: “Mesmo que úteis para entender e interpretar um corpo literário, definições de literatura eletrônica são incompletas e em evolução.” (Electronic Literature Collection Vol. 4, 2022, [n.p.]. Tradução nossa).⁵ O empreendimento antológico tem “[...] a preocupação de comentar, construir e formar uma imagem, um possível retrato das características de determinado tempo e espaço a partir da compilação de versos e fragmentos, segundo alguns critérios, explícitos ou não.” (NOVA, CARMONA, 2020, p.17-18). Buscaremos explicitar esses critérios para o processo de antologização e estudá-los para melhor compreender as obras selecionadas para compor o corpo da ELC 4.

Examinando tais obras, percebe-se um movimento em confluência com a tendência contemporânea da inespecificidade da arte que é discutida por Florencia Garramuño, em *Frutos Estranhos*. Nela, elas “[...] parecem compartilhar um mesmo desconforto em face de qualquer definição específica ou categoria de pertencimento em que instalar-se.” (GARRAMUÑO, 2014, p.5). Tal efeito é muito presente em obras de literatura digital quando, por exemplo, mídias⁶ distintas, como música, textos escritos, modelagem tridimensional, código e arte visual são mescladas, assim como suportes materiais. Podemos exemplificar essa variedade de suportes por

² O termo literatura digital é mais comumente utilizado em pesquisas sul-americanas, e será utilizado neste texto, exceto quando tratando-se de traduções diretas. Para mais discussões sobre esta terminologia, ver Rocha (2020).

³ No original em inglês: “promote the writing, publishing, and reading of literature in electronic media”

⁴ **Electronic Literature Collection Volume 4**. Disponível em: <<https://collection.eliterature.org/4>>. Acesso em: 18 set. 2024.

⁵ No original em inglês: Although useful to understand and interpret literary corpora, definitions of elit are incomplete and evolving.

⁶ Mídia aqui é definido a partir da definição de Arlindo Machado (2007), como um conjunto de tecnologias e dispositivos que mediam a comunicação e a expressão.

meio de *Golden Days, Silver Nights*⁷, jogo presente na ELC 4. Inicialmente, ele nasce como uma instalação física, na qual o jogador caminha através de um espaço, ouvindo discursos, áudios e assistindo vídeos. Posteriormente a obra se transforma para um novo suporte de acesso online – com sua estrutura modificada para que o jogador possa, usando um computador, clicar em um mapa aéreo da antiga instalação, com os mesmos textos e vídeos apresentando-se conforme a experiência avança. Ou seja: é uma obra que mistura mídias (textos, música, vídeo, exploração espacial) e que altera seu suporte (da instalação física para o jogo em navegador). Katherine Hayles argumenta em concordância com o postulado de Garramuño:

Como a literatura eletrônica é normalmente criada e executada em um contexto de mídia programável e em rede, é também influenciada pelas maiores forças da cultura contemporânea, principalmente jogos de computadores, filmes, animação, arte digital, design gráfico e cultura eletrônica visual. Neste sentido, a literatura eletrônica é [...] composta por partes tomadas de tradições diversas que podem nem sempre encaixar perfeitamente. Naturalmente híbrido, compreende uma zona de trocas [...] nas quais diferentes vocabulários, especialidades e expectativas unem-se para descobrir o que nascerá de suas relações. Literatura eletrônica testa as fronteiras do literário e nos desafia a repensar nossas suposições do que a literatura pode ser e fazer. (HAYLES, 2007, [n.p.]. Tradução nossa).⁸

Não é apenas em questões de inespecificidade que obras de literatura digital encontram dificuldades de classificação, mas também quanto a sua posição por vezes flutuante entre distintos sistemas. Itamar Even-Zohar define sistema como: “rede de relações que podem ser hipotetizadas para um agregado de fatores, que se pode assumir estarem envolvidos com uma atividade sociocultural e, conseqüentemente, tal atividade observada através desta rede” (EVEN-ZOHAR, 1990, p.85. Tradução nossa)⁹. Tal conceitualização permite a existência de

⁷ Disponível em: < <https://collection.eliterature.org/4/golden-days-silver-nights>>. Acesso em: 21 abr. 2025

⁸ No original em inglês: *At the same time, because electronic literature is normally created and performed within a context of networked and programmable media, it is also informed by the powerhouses of contemporary culture, particularly computer games, films, animations, digital arts, graphic design, and electronic visual culture. In this sense electronic literature is [...] composed of parts taken from diverse traditions that may not always fit neatly together. Hybrid by nature, it comprises a trading zone [...] in which different vocabularies, expertises and expectations come together to see what might come from their intercourse. Electronic literature tests the boundaries of the literary and challenges us to re-think our assumptions of what literature can do and be.*

⁹ No original em inglês: *Network of relations which can be hypothesized for an aggregate of factors assumed to be involved with a socio-cultural activity, and consequently that activity itself observed via that network.*

“sistemas de sistemas”, ou seja, polissistemas que englobam múltiplos outros sistemas. De maneira mais objetiva, podemos então traçar um sistema de literatura digital, com funcionamento e repertório¹⁰ próprios, mas associado a um polissistema literário geral, que, por sua vez, está associado a um ainda mais geral polissistema de cultura.

Esses sistemas não se configuram como artefatos herméticos, e sofrem trocas e influências constantes de outros sistemas. Aqueles mais novos, ainda não estabelecidos, absorvem de sistemas já mais estáveis, pois: “quando se tem que estabelecer em uma sociedade uma nova instituição, instintivamente se tem a ideia de tomá-la de alguma fonte, assim como também o repertório que tal instituição carrega” (EVEN-ZOHAR, 1994, p.365. Tradução nossa)¹¹. Essa afirmação é feita no contexto da formação de sistemas literários nacionais europeus, mas se mantém válida para outras interações intersistêmicas, principalmente em um contexto de novas mídias, pois:

Nenhuma mídia hoje [...] consegue realizar seu trabalho cultural isoladamente de outras mídias, assim como não se isola de outras forças sociais e econômicas. O que é novo sobre as novas mídias vem das formas particulares nas quais ela remodela mídias antigas e nas formas que mídias antigas remodelam a si mesmas para responder aos desafios das novas mídias. (BOLTER; GRUSIN, 2000, p.15. Tradução nossa).¹²

Essas interações configuram-se naquilo que Even-Zohar chama de interferência: “uma relação entre literaturas, onde uma certa literatura A (literatura fonte) pode se tornar fonte de empréstimos diretos ou indiretos para outra literatura B (literatura alvo)” (EVEN-ZOHAR, 1990,

¹⁰ Even-Zohar compreende repertório como um dos elementos constituintes de um sistema, junto a mercado, produtor, produto, instituição e consumidor. O repertório é definido como: “agregado de regras e materiais os quais governam a produção e o uso de um determinado produto” (Even-Zohar, 1990, p.39). No original em inglês: the aggregate of rules and materials which govern both the making and use of any given product.

¹¹ No original em espanhol: *Cuando se tiene que establecer en una sociedad una nueva institución, uno tiene instintivamente la idea de tomarla de alguna fuente, así como tomar también el repertorio que esta institución conlleva.*

¹² No original em inglês: *No medium today [...] seems to do its cultural work in isolation from other media, any more than it works in isolation from other social and economic forces. What is new about new media comes from the particular ways in which they refashion older media and the ways in which older media refashion themselves to answer the challenges of new media.*

p.54. Tradução Nossa)¹³. Ao examinarmos os “jogos literários” dentro de um sistema literário digital, torna-se imprescindível atentar para tais possíveis interferências de seus sistemas mais diretamente adjacentes, como é o caso dos sistemas de jogos eletrônicos.

RÓTULOS CLASSIFICATÓRIOS E SEU FUNCIONAMENTO

Na quarta edição da ELC, é utilizado um sistema de classificação das obras por gêneros, pois, de acordo com Reham Hosny, participante do conselho de membros da ELO: “Classificações tipológicas [...] são importantes, pois nos dão ferramentas, terminologia e quadros de referência para entender ‘tradições não familiares’ em diferentes contextos e sua significância”. (HOSNY, 2023, [n.p.]. Tradução nossa)¹⁴. Entre as possibilidades de classificação propostas pela ELO, encontramos as seguintes categorias: “Jogo literário”, definido como “incorpora elementos de jogos como estados de vitória, pontos, regras ou utilização irônica de elementos lúdicos para comentário crítico”¹⁵ e “Jogo sério”, definido como “transmite um sentido que transcende entretenimento, e provoca reflexões ou comentários sobre um tópico controverso ou preocupante”¹⁶. Essas fronteiras são dúbias e propositalmente maleáveis, mas de certa forma demarcadas. Não existe na *Electronic Literature Collection Vol. 4* obra classificada simultaneamente em ambas as categorias, embora seja lógica e tecnicamente fosse possível, pois as obras dessa antologia recebem costumeiramente mais de um rótulo de classificação. Podemos identificar essa possibilidade de classificação dupla em, por exemplo, *Everything is Going to be OK* (2018)¹⁷, objeto classificado apenas como jogo literário, mas que aborda reflexões sobre depressão, automutilação e idealização suicida, temas de seriedade evidente. Outrossim,

¹³ No original em inglês: *relation(ship) between literatures, whereby a certain literature A (a source literature) may become a source of direct or indirect loans for another literature B (a target literature).*

¹⁴ No original em inglês: *Typological classifications [...] are important because they give tools, terminology, and frames of reference to conceive ‘unfamiliar traditions’ in different contexts and their significance.*

¹⁵ No original em inglês: *Incorporates gamelike elements such as win-states, points, rules or ironic deployment of game features for critical commentary.*

¹⁶ No original em inglês: *Imparts meaning that exceeds entertainment, and provokes thought or commentary on a topic of controversy or concern.*

¹⁷ Disponível em <<https://alienmelon.itch.io/everything-is-going-to-be-ok>>. Acesso em 24. jan 2025.

podemos atestar o inverso, exemplificado com *When Rivers Were Trails*¹⁸ (2019), uma obra educativa na qual o usuário controla um indígena norte-americano em uma viagem rumo ao oeste, expulso de seu território. É classificado como um “jogo sério”, porém possui elementos lúdicos e estados de falha abundantes, já que o usuário pode falhar em alcançar estados de vitória durante atividades de caça ou pesca guiadas por meio de movimentos ágeis do mouse, e o jogo termina caso o jogador se esgote de recursos como alimento ou medicina, característica definitiva de “jogo literário” como entendido pela ELO.

A definição de jogo literário utilizada pela ELO, caracterizada pela presença de elementos lúdicos e estados de falha, aparenta estar em diálogo próximo com a definição fundadora de arte ergódica proposta por Espen Aarseth:

Então qual exatamente é a diferença entre arte ergódica e não-ergódica? Se definirmos esta diferença como uma dicotomia [...], teria que estar localizada dentro da obra e não no usuário. A obra de arte ergódica é uma que, em sentido material, inclui as regras para seu próprio uso, possui certos requerimentos construídos em seu sistema que automaticamente diferenciam entre usuários bem e malsucedidos (Aarseth, 1997, p. 179. Tradução nossa).

Segundo Aarseth, a obra de arte ergódica é aquela que apresenta suas próprias regras de uso, e no caso de um jogo eletrônico, tais regras já estão contidas no próprio código. Para a obra ergódica, há a possibilidade da existência de usuários malsucedidos: aqueles incapazes de superar os obstáculos que impedem o progresso no jogo. Thi Nguyen, em *Games Agency as Art*, define a máxima da lógica ergódica, o jogo *Suitsiano*, por meio do conceito de Bernard Suits: “Jogar um jogo é a tentativa voluntária de ultrapassar obstáculos desnecessários”. (SUITS, 1978, p. 43 apud NGUYEN, 2020, p.9)¹⁹. Essa definição funciona para alguns jogos específicos, mas não é capaz de contemplar todas as variações possíveis. Por exemplo, *A Vast and Lonely Desert*²⁰, incluído na ELC 4 como jogo sério, é uma obra na qual o jogador deve mover um avatar — sua representação no ambiente virtual — através de um deserto linear, e ler o que seu

¹⁸ Disponível em: <<https://indianlandtenure.itch.io/when-rivers-were-trails>>. Acesso em 25. jan 2025.

¹⁹ No original em inglês: Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles.

²⁰ Disponível em: <<https://davisgsee.itch.io/a-vast-and-lonely-desert>>. Acessado em: 12 mar 2025

companheiro de viagem tem a dizer. Não existem estados de falha ou obstáculos a serem ultrapassados, é um jogo, mas não um jogo Suitsiano. Mesmo limitado, o conceito de jogo Suitsiano representa bem o pináculo da arte ergódica, em que o desafio é o próprio atrativo da experiência. Podemos explicitar esse jogo com o exemplo de um tabuleiro convencional de sudoku, desprovido de aspectos narrativos, cujo objetivo (completar toda a tabela com números de 1 a 9), é inconsequente em comparação com o processo de superação de seus obstáculo.

A definição da ELO para “jogo literário” então caminha próxima dessa discussão se considerarmos apenas sua descrição, mas não justifica a presença da segunda palavra do rótulo. Portanto, como esses jogos (definidos jogos por seus aspectos ergódicos) justificam sua classificação como literários? Será que o são simplesmente por estarem incluídos nessa coleção? Ao publicar uma antologia de literatura eletrônica, a ELO está cumprindo o papel sistêmico de uma instituição, conforme definido por Even-Zohar:

[...] agregado de fatores envolvidos na manutenção da literatura como uma atividade sociocultural. É a instituição que governa as normas prevalentes nesta atividade, sancionando algumas e rejeitando outras. Empoderada por, e sendo parte de outras instituições sociais dominantes, ela também remunera e reprime os produtores e agentes. Como parte da cultura oficial, também determina quem, e quais produtos, serão lembrados por uma comunidade por um longo período de tempo. (EVEN-ZOHAR, 1990, p.37. Tradução nossa).²¹

É a instituição que organiza repertórios e produtos em pontos centrais ou periféricos de um sistema de cultura, possibilitando sua canonização, capaz de proclamar certos objetos como “literários”. No entanto, a justificação do literário em “jogo literário” derivar meramente do fato de ser um jogo canonizado como literário por uma instituição de literatura digital parece não ser suficiente. Se somente a inclusão da obra no interior de uma antologia institucionalizada fornecesse o rótulo de literário para esses jogos, então todas as obras na antologia seriam literárias, incluindo os jogos sérios, o que banalizaria a necessidade de diferenciação. Tampouco

²¹ No original em inglês: *No original em inglês: [...] the aggregate of factors involved with the maintenance of literature as a socio-cultural activity. It is the institution which governs the norms prevailing in this activity, sanctioning some and rejecting others. Empowered by, and being part of, other dominating social institutions, it also remunerates and reprimands producers and agents. As part of official culture, it also determines who, and which products, will be remembered by a community for a longer period of time*

a distinção pode estar contida na ausência de seriedade, como já foi demonstrado anteriormente, com jogos literários tratando de temas sérios.

Outra possibilidade é que as obras classificadas como jogos literários estejam envolvidas em um diálogo intertextual mais direto com o sistema literário já canonizado. Exemplifiquemos: *80 Days*²² é uma releitura hipertextual *roguelike*²³ da obra **Volta ao Mundo em 80 Dias** de Júlio Verne; *A Slow Year*²⁴ inclui poesias, e pode ser encontrado para resenhas no *Goodreads*²⁵, plataforma especificamente utilizada para análises de livros; *Everything is going to be OK* mistura sua estética nostálgica da internet dos anos 90 com poesias e ensaios, definindo-se como uma zine interativa; *The Under Presents*²⁶ foi palco para apresentações de atores humanos, que assumiam o controle de avatares e encenavam a peça *The Tempest*, de Shakespeare, para os jogadores. Tais jogos literários, portanto, parecem possivelmente caracterizados não apenas pela camada ergódica presente, mas também pela presença de certa interferência proveniente do sistema literário.

Quanto aos jogos sérios, tal rótulo é definido na obra de Mary Flanagan, também comumente chamados de jogos pela mudança²⁷, ou jogos de impacto social. Eles são entendidos como: “aqueles que tratam de problemas sociais, o que inclui pobreza, racismo, preconceitos e discriminação, guerra e paz, ou direitos humanos[...]. Esses jogos são geralmente criados para discutir problemas do mundo real, conscientizar e fomentar pensamento crítico.” (FLANAGAN, 2013, p.243-244. Tradução nossa).²⁸ Todos os jogos contidos nessa categoria cumprem essa definição, discutindo questões como luto no bombardeio da arena de Manchester em 2017 em

²² Disponível em: <<https://www.inklestudios.com/80days/>> Acesso em: 10 mar 2025.

²³ Um jogo dito *roguelike* é aquele cujo estado de falha obriga o jogador a reiniciar o jogo inteiro, não apenas retornando a um ponto marcado. Normalmente são desenvolvidos para serem jogados múltiplas vezes, e possuem certa dose de aleatoriedade para diferenciar cada tentativa.

²⁴ Disponível em: <<http://bogost.com/games/aslowyear/>> Acesso em 09 mar 2025.

²⁵ Disponível em: <<https://www.goodreads.com/book/show/10209777-a-slow-year>> Acesso em 21 abr 2025

²⁶ Disponível em: <<https://tenderclaws.com/theunderpresents>> Acesso em 16 mar 2025.

²⁷ Tradução direta do termo em inglês: *games for change*.

²⁸ No original em inglês: *those that address social concerns more broadly. These might include poverty, racism, bias and discrimination, war and peace, or human rights [...]. These games are often created to address real-world issues or to raise awareness and foster critical thinking.*

*c-ya laterrrr*²⁹; suicídio e automutilação em *Hana Feels*³⁰; ou os tiroteios em massa nos Estados Unidos e a resposta dos veículos de comunicação e massa em *Thoughts and Prayers: The Game*³¹.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas essas contradições apresentadas até aqui entre as classificações de jogo sério e jogo literário podem ser reforçadas uma última vez ao comparar *80 Days*, jogo literário, e *When Rivers Were Trails*, jogo sério. Ambos compartilham uma mesma jogabilidade *roguelike* hipertextual, na qual o jogador deve tomar decisões para guiar seu avatar através de uma longa jornada geográfica, gerenciando recursos variados ao longo da aventura. No caminho, acontecem eventos nos quais é possível interagir com um elenco variado de personagens, que podem auxiliar ou prejudicar o progresso. Esses eventos não se encadeiam em uma ordem específica, alterando-se randomicamente a cada utilização distinta do jogo. A camada ergódica é extremamente similar em ambas as obras, o que implica que se confiarmos piamente na definição da ELO, ambos seriam indubitavelmente jogos literários, utilizando elementos lúdicos e estados de falha. Se o que caracteriza o “jogo literário” são apenas os aspectos lúdicos de sua jogabilidade, ambos jogos ocupariam o mesmo rótulo, mas não o fazem.

Como diferenciar então *80 Days* e *When Rivers Were Trails*? Pela seriedade do texto? Por uma necessidade nunca explicitada de intertextualidade sistêmica? Ambas as soluções colapsam ao encontrarmos “jogos literários” com temas sérios; assim como ao encontrarmos “jogos sérios” com interferência direta do polissistema literário, como é o caso de *A Vast and Lonely Desert*, que termina com um trecho do poema *Song of the Open Road*, de Walt Whitman.

Ambos os critérios de classificação e inclusão das obras aparentam ser oriundos de perspectivas distintas de como se canonizar e valorizar um jogo dentro do sistema literário. O rótulo “jogo sério” contempla obras selecionadas segundo o conceito de Mary Flanagan de jogos “[...] caracterizados por sua ênfase em questões sociais, educação e, ocasionalmente,

²⁹ Disponível em: <<https://danhett.itch.io/c-ya-laterrrr>> Acesso em: 27 fev 2025.

³⁰ Disponível em: <<https://collection.eliterature.org/4/works/hana-feels/>> Acesso em 19 mar 2025.

³¹ Disponível em: <<https://collection.eliterature.org/4/thoughts-and-prayers-the-game>> Acesso em 03 mar 2025.

intervenção” (FLANAGAN, 2013, p.13)³², enquanto os jogos literários explicitamente acompanham a tradição de Aarseth e de Bernard Suits, mesmo que aparentem também levar em conta a atuação de interferência sistêmica. Essas duas formas de valorização de jogos como obras artísticas são possíveis, mas não são excludentes, e rótulos tão propositalmente maleáveis geram contradições lógicas na organização antológica da ELC 4.

É possível conceber uma solução em que tais rótulos possam ambos ser atribuídos a uma mesma obra, permitindo um maior rigor classificatório, podendo ser indicados em obras sem a necessidade de limitá-las a uma ou outra classificação, tornando esses mecanismos mais sólidos e consistentes. É necessário refletir sobre a necessidade e a utilidade de traçar limites firmes e intransponíveis em rótulos de uma área cuja maleabilidade de suas definições parece ser ponto fundamental.

REFERÊNCIAS

- AARSETH, Espen. *Cybertext: perspectives on ergodic literature*. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1997;
- BOGOST, Ian. *A Slow Year*. Disponível em: <http://bogost.com/games/aslowyear/>. Acesso em 09 mar 2025.
- BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. *Remediation: understanding new media*. Cambridge, Mass. Mit Press, 2000;
- Electronic Literature Collection Volume 4*. Disponível em: <https://collection.eliterature.org/4/>. Acesso em: 20 abr. 2025;
- Electronic Literature Organization*. Disponível em: <https://eliterature.org/>. Acesso em: 19 abr. 2025;
- EVEN-ZOHAR, Itamar. *La Función de la literatura en la creación de las naciones de Europa*. In: VILLANUEVA, Dario (ed.). *Avances en Teoría de la literatura: Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Polisistemas*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1994. p. 357-377.
- EVEN-ZOHAR, Itamar. *Polysystem studies*. Tel Aviv: Tel Aviv Porter Institute For Poetics And Semiotics, 1990.
- FLANAGAN, Mary. *Critical play: radical game design*. Cambridge Ma: Mit Press, 2009.
- GARRAMUÑO, Florencia. *Frutos extraños*. São Paulo: Editora Rocco, 2014;
- GORMAN, Samantha. *The Under Presents*. Disponível em: <https://tenderclaws.com/theunderpresents> Acesso em 16 mar 2025.

³² No original em inglês: [...] characterized by their emphasis on social issues, education, and, occasionally, intervention.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

GREENSPAN, Brian. *Golden Days, Silver Nights*. Disponível em: <https://collection.eliterature.org/4/golden-days-silver-nights>. Acesso em: 21 abr. 2025

HAYLES, Nancy Katehrine. *Electronic Literature: What is it?* [s.l.] 2 jan. 2007. Disponível em: <https://eliterature.org/pad/elp.html>. Acesso em: 15 jan. 2025;

HETT, Dan. *C-ya laterrrr*. Disponível em: <https://danhett.itch.io/c-ya-laterrrr> Acesso em: 27 fev 2025.

HOSNY, Reham. *Classifying the Unclassifiable: Genres of Electronic Literature*. In: *Electronic Book Review*. [s.l.] 09 out. 2023. Disponível em <https://electronicbookreview.com/essay/classifying-the-unclassifiable-genres-of-electronic-literature/>. Acesso em 21 mar. 2025;

INDIAN LAND TENURE FOUNDATION. *When Rivers Were Trails*. East Lansing, 2019. Disponível em: <https://indianlandtenure.itch.io/when-rivers-were-trails>. Acesso em 25 jan. 2025;

INGLIS, Gavin. *Hana Feels*. Disponível em: <https://collection.eliterature.org/4/works/hana-feels/> Acesso em 19 mar 2025.

INKLE. *80 Days*. Disponível em: <https://www.inklestudios.com/80days/> Acesso em: 10 mar 2025.

LACHER, Mike. *Thoughts and Prayers: The Game*. Disponível em: <https://collection.eliterature.org/4/thoughts-and-prayers-the-game> Acesso em 03 mar 2025.

LAWHEAD, Nathalie. *Everything is going to be OK*. Disponível em <https://alienmelon.itch.io/everything-is-going-to-be-ok>. Acesso em 24. jan 2025.

NGUYEN, C. Thi. *Games Agency As Art*. New York: Oxford Press, 2020.

NOVA, Vera casa; CARMONA, Kaio. Antologia. In: *Tarefas da edição.: pequena mediapédia* Belo Horizonte: Impressões de Minas, 2020. p.17-19.

ROCHA, Rejane. Literatura digital. In: *Tarefas da Edição: pequena mediapédia*. Belo Horizonte: Impressões de Minas, 2020. p. 80-84.

SEE, Davis. *A Vast and Lonely Desert*. Disponível em: <https://davisgsee.itch.io/a-vast-and-lonely-desert>. Acesso em: 12 mar 2025.

Como citar este texto:

PITHON, André. A maleabilidade das fronteiras do “jogo literário” na electronic literature collection vol. 4. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.